

РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

А. Карбаева

студентка 1-курса Нукусского инновационного института по направлению «Дошкольное образование»

К. Д. Тлеумбетова

доцент кафедры «Дошкольного и начального образования» Нукусского инновационного института

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15079081>

Аннотация: В тезисе исследуется роль воспитателя в процессе социализации детей дошкольного возраста, акцентируется внимание на его значении как ключевого агента социализации в условиях дошкольного образовательного учреждения. Описываются методы и подходы, которые воспитатель использует для формирования у детей социальных и коммуникативных навыков, такие как ролевые игры, коллективная деятельность и индивидуальная работа. Особое внимание уделяется созданию воспитателем поддерживающей и безопасной атмосферы, в которой дети могут свободно взаимодействовать, учиться и развиваться. Важным аспектом работы является взаимодействие воспитателя с семьей, что способствует успешному развитию социальных навыков у детей и поддержанию единой воспитательной среды.

Ключевые слова: технология, образование, воспитание, интеллект, компетенция, метод.

Социализация ребенка — это длительный процесс, в ходе которого происходит его адаптация и интеграция в общество. Дошкольный возраст является важным этапом этого процесса, поскольку именно в этот период у детей активно развиваются основные социальные навыки, формируются первые представления о нормах и правилах поведения в обществе. Важнейшей фигурой в жизни ребенка на этом этапе является воспитатель. Именно он играет ключевую роль в организации жизнедеятельности детей, помогая им научиться взаимодействовать с окружающими, понимать социальные роли и проявлять свою индивидуальность в коллективе.

Целью данного тезиса является рассмотрение роли воспитателя в процессе социализации детей дошкольного возраста, а также анализ методов и подходов, которые он использует для формирования социальных навыков у детей.

Дошкольный возраст — это период, когда ребенок впервые сталкивается с коллективом и начинает осваивать общественные нормы. В этом возрасте у детей активируются основные когнитивные и эмоциональные процессы, что делает их восприимчивыми к влиянию окружающей социальной среды. Важно отметить, что дети на этом этапе активно учат и повторяют социальные роли, адаптируются

к коллективной жизни, учатся разрешать конфликты, делиться, сотрудничать и следовать правилам.

Одной из характерных особенностей этого возраста является стремление детей к установлению дружеских отношений с ровесниками. Это выражается в их стремлении к игре в группе, обмену опытом и совместной деятельности. Однако для успешной социализации детей в дошкольном возрасте необходимо, чтобы они получили помощь в освоении этих навыков, а также научились адекватно реагировать на различные социальные ситуации.

Воспитатель — это центральная фигура, которая не только обучает детей, но и активно влияет на их личностное и социальное развитие. Его роль в процессе социализации невозможно переоценить, так как именно он становится первым педагогом, который помогает ребенку адаптироваться в социальной среде. Воспитатель в процессе своей деятельности выполняет множество функций: учителя, организатора, психолога, консультанта, а иногда и медиатора, способствующего разрешению конфликтов.

Одной из главных задач воспитателя является создание условий, в которых дети смогут безопасно взаимодействовать друг с другом и с взрослыми. Важно, чтобы воспитатель создавал атмосферу доверия и уважения, способствующую развитию у детей уверенности в себе и в окружающих. Также он должен выступать в роли модели для подражания, демонстрируя нормы поведения, умение вести диалог, слушать и учитывать мнение других людей.

В процессе социализации воспитатель активно использует различные методы, такие как игровые технологии, ролевые игры, коллективную деятельность, направленные на развитие социальных и коммуникативных навыков у детей. Воспитатель также работает с каждым ребенком индивидуально, учитывая его особенности и потребности, что важно для формирования адекватной самооценки и социальных навыков.¹

Одним из самых эффективных методов социализации является игра. Игра помогает детям осваивать различные социальные роли, учить правила общения, делиться и работать в группе. В процессе игры дети учат свои эмоции, устанавливают связи с окружающими и учат другие аспекты социальной жизни.

Также важным методом социализации является организация коллективной деятельности. Через совместное выполнение различных заданий, творческих проектов, дети учат взаимопомощь, ответственность, сотрудничество. Важно,

¹ Шиян, Ю. В. Влияние воспитателя на социализацию детей дошкольного возраста / Ю. В. Шиян. — М.: Академия, 2012. стр. 92

чтобы воспитатель правильно организовал такие виды деятельности, создавая ситуации для разрешения конфликтов, обсуждения, принятия решений совместно с детьми.

Кроме того, воспитатель использует индивидуальный подход к каждому ребенку, выявляя его сильные и слабые стороны, помогая ему развивать необходимые для социализации качества. Воспитатель должен внимательно следить за тем, как ребенок взаимодействует с окружающими, и корректировать его поведение, если это необходимо. Социализация ребенка в дошкольном возрасте невозможна без тесного сотрудничества воспитателя и семьи. Семья - это первая социальная среда, в которой участвует ребенок в процессе социализации. С раннего возраста семейное воспитание управляет сознанием, свободой и эмоциональными состояниями ребенка. В общении с родителями дети формируют свой первый жизненный опыт, первые знания об окружающем мире, а также взгляды на школу с пониманием школы.² Однако воспитатель, благодаря своему профессионализму, может способствовать укреплению этих семейных отношений, предлагая родителям рекомендации по воспитанию, а также проводя занятия, которые помогают родителям и детям лучше понимать друг друга. Важным аспектом взаимодействия воспитателя и семьи является организация совместных мероприятий, таких как праздники, выставки, тематические занятия, где дети и родители могут активно взаимодействовать друг с другом, строя положительные модели социального поведения.

В заключение можно сказать, что роль воспитателя в процессе социализации детей дошкольного возраста является ключевой. Он не только организует образовательную деятельность, но и влияет на формирование социальных навыков, способствует развитию коммуникативных качеств и учит детей взаимодействовать в коллективе. Важно, чтобы воспитатель использовал разнообразные методы и подходы, направленные на развитие социальных и эмоциональных навыков у детей, а также активно взаимодействовал с семьей, поддерживая общую цель — успешную социализацию ребенка.

Использованная литература:

1. Шиян, Ю. В. Влияние воспитателя на социализацию детей дошкольного возраста. М.: Академия, 2012.
2. Pleumbetova Q. D. Balalar psixologiyası hám psixodiagnostikası. N.: 2023.
3. Risbaevna Y. P. Development of professional and pedagogical training of educators of preschool educational institutions //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 11. – С. 311-315.

² Q.D.Pleumbetova. Balalar psixologiyası hám psixodiagnostikası. T.: 2023. 214 с.